

Estrategias para el fortalecimiento de la identidad digital en los estudiantes universitarios de Manabí, Ecuador

Strategies for strengthening digital identity among university students in
Manabí, Ecuador

Dandy Jamileth Palma Chávez ^{1*}, <https://orcid.org/0000-0002-8490-2129>

Dayanara Liseth Suárez Segovia ², <https://orcid.org/0000-0002-1563-2022>
dayanara.suarez@unesum.edu.ec

Ibeth Haydee Parrales Pincay ³, <https://orcid.org/0000-0001-6102-6827>
ibeth.parrales@unesum.edu.ec

Erick Eduardo Anzules Baque ⁴, <https://orcid.org/0000-0002-9189-864X>
erick.anzules@unesum.edu.ec

¹ Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador.

* Autor para la correspondencia: dandy.palma@unesum.edu.ec

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue analizar el nivel de gestión de la identidad digital en estudiantes universitarios de la provincia de Manabí en Ecuador. Desarrollado bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y de campo. La muestra estuvo conformada por 260 estudiantes universitarios, a quienes se aplicó un cuestionario validado de 15 ítems sobre identidad digital. Como resultados, el 35% de los estudiantes considera que gestiona adecuadamente su identidad digital, mientras que el 65% manifiesta una percepción negativa o indiferente, reflejando una limitada conciencia sobre el impacto de la información personal compartida en entornos digitales. Se identificaron debilidades en el uso estratégico de los perfiles digitales con fines académicos y profesionales. Se concluye que es necesario implementar estrategias formativas institucionales que fortalezcan las

competencias digitales y promuevan una gestión responsable de la identidad digital en la Educación Superior.

Palabras clave: estrategias, fortalecimiento, identidad digital, habilidades digitales, competencias digitales.

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the level of digital identity management among university students in the province of Manabí, Ecuador. Developed using a quantitative approach, with a non-experimental, descriptive, and field design, the sample consisted of 260 university students who completed a validated 15-item questionnaire on digital identity. The results showed that 35% of the students considered themselves to manage their digital identity adequately, while 65% expressed a negative or indifferent perception, reflecting a limited awareness of the impact of personal information shared in digital environments. Weaknesses were identified in the strategic use of digital profiles for academic and professional purposes. The study concludes that it is necessary to implement institutional training strategies that strengthen digital competencies and promote responsible digital identity management in higher education.

Keywords: strategies, strengthening, digital identity, digital skills, digital competencies.

Recibido: 13/01/2026

Aceptado: 14/02/2026

INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha generado cambios significativos en los procesos de comunicación, interacción social y desarrollo profesional, particularmente en el ámbito de la Educación Superior. El uso intensivo de tecnologías digitales y redes sociales ha favorecido la construcción de una identidad digital que refleja la información, acciones y comportamientos de las personas en los entornos virtuales. En este contexto, la identidad

digital se ha consolidado como un elemento clave para la proyección académica, social y laboral de los estudiantes universitarios.

Diversos estudios señalan que la identidad digital no se limita únicamente a la presencia en línea, implica la capacidad de gestionar de manera consciente, crítica y responsable la información personal que se comparte en los entornos digitales (Scheepers et al., 2024). Una gestión inadecuada de la identidad digital puede derivar en riesgos asociados a la privacidad, la seguridad de los datos y la reputación digital, afectando de forma directa las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes (Marqués et al., 2024).

En el ámbito universitario, investigaciones recientes evidencian que, a pesar de la familiaridad de los jóvenes con las tecnologías digitales, persisten debilidades significativas en la gestión estratégica de su identidad digital. Según Utreras, (2021), la ausencia de formación específica sobre identidad digital dentro de los currículos universitarios contribuye a una construcción intuitiva y poco reflexiva de la presencia digital del estudiantado. De manera similar, Georgopoulou et al., (2025) destaca que muchos estudiantes universitarios carecen de competencias digitales críticas para proteger su información personal y utilizar sus perfiles digitales con fines académicos y profesionales.

Desde una perspectiva educativa, la identidad digital se vincula estrechamente con el desarrollo de la competencia digital y la ciudadanía digital. En este sentido, el Marco Europeo de Competencia Digital (DigComp) resalta la importancia de formar a los ciudadanos en el uso seguro, ético y responsable de las tecnologías digitales (Alarcón et al., 2020). Asimismo, estudios recientes subrayan la necesidad de replantear el rol de la identidad digital dentro de los procesos formativos universitarios (Pinto & Leite, 2020).

En el contexto latinoamericano, la gestión de la identidad digital en estudiantes universitarios continúa representando un desafío relevante. Investigaciones realizadas en la región señalan que la identidad digital suele construirse de manera informal, sin criterios claros de seguridad, ética y proyección profesional (Hernández , 2022). Esta situación limita el aprovechamiento de los entornos digitales como espacios para el desarrollo académico y la empleabilidad.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han integrado de manera acelerada en diversos ámbitos sociales y económicos, transformando la forma en que las personas, las empresas y los gobiernos se comunican y operan. Esta integración ha facilitado la interacción con servicios electrónicos, los cuales se identifican y reconocen mediante una

Identidad Digital (ID). La ID constituye la huella digital que se genera a partir de las actividades desarrolladas en la web 2.0, permitiendo la identificación propia y de otros usuarios a través de perfiles en redes sociales y profesionales, así como mediante comentarios y publicaciones en distintos medios electrónicos (Sánchez, 2024).

A pesar de los avances tecnológicos, la gestión de la identidad digital presenta múltiples desafíos, especialmente en lo referente a la seguridad de la información. Los estudiantes universitarios, quienes utilizan con frecuencia plataformas digitales para actividades académicas y sociales, son particularmente vulnerables a los riesgos derivados de una gestión inadecuada de su identidad digital. Entre estos riesgos se encuentran la exposición a fraudes, el robo de identidad y el deterioro de la reputación en línea, situaciones que pueden afectar tanto su vida personal como profesional.

A nivel internacional, la gestión de la identidad digital resulta fundamental en un mundo cada vez más interconectado, donde la protección de la privacidad y la reputación en línea ocupa un lugar prioritario en la agenda digital global, así lo demuestran los estudios analizados a continuación.

La identidad digital constituye un tema de creciente relevancia en la literatura científica. Según Vera et al., (2023), la identidad digital es el “conjunto de información que, en su totalidad, proyecta una imagen o reputación de cada una de las personas en Internet” (p. 5), lo que pone de relieve la importancia de gestionar adecuadamente la información personal compartida en los entornos digitales.

Alastor et al., (2024) destacan que muchos estudiantes universitarios no son plenamente conscientes de los riesgos y amenazas asociados a una mala gestión de su identidad digital. A partir de una metodología cuali-cuantitativa, el autor evidencia que los estudiantes no manifiestan una preocupación significativa por su identidad digital, lo que los expone a posibles abusos.

En este orden de ideas, Hernández, (2022) en su investigación señala que los estudiantes tienden a proporcionar información personal de forma que facilita su rápida identificación en los entornos digitales, lo cual puede tener implicaciones relevantes para su privacidad y seguridad.

Por su parte, Utreras, (2021), en su estudio evalúa las vulnerabilidades existentes en los servicios web y subraya la necesidad de implementar medidas de verificación y autenticación de usuarios con el fin de mitigar riesgos asociados a la identidad digital.

En Ecuador, la Agenda de Transformación Digital 2022-2025 destaca la identidad digital como un pilar esencial para avanzar hacia un gobierno digital eficiente y seguro (Erazo, 2024). A nivel local, en la provincia de Manabí, la incorporación de estrategias de gestión de la identidad digital en la Educación Superior puede otorgar a los estudiantes una ventaja competitiva en el mercado laboral, además de contribuir a la protección de su privacidad y seguridad.

En el ámbito ecuatoriano, si bien la identidad digital constituye un eje relevante dentro de las políticas de transformación digital, en el ámbito de la educación superior aún se evidencia una limitada integración de estrategias formativas orientadas al fortalecimiento de la identidad digital del estudiantado. De manera particular, en la provincia de Manabí se identifican escasos estudios empíricos que analicen el nivel de gestión de la identidad digital en estudiantes universitarios, lo que pone de manifiesto una brecha investigativa significativa.

La presente investigación resulta relevante porque aborda una problemática crítica para los estudiantes universitarios: la gestión segura de su identidad digital. La creciente dependencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la exposición a riesgos cibernéticos refuerzan la necesidad de implementar estrategias educativas y prácticas que fortalezcan la conciencia y las competencias del estudiantado en este ámbito. Al proporcionar herramientas y conocimientos específicos para la gestión de la identidad digital, este estudio no solo busca proteger a los estudiantes universitarios de Manabí, sino también contribuir al desarrollo de una cultura digital segura y responsable, alineada con las tendencias y necesidades globales y nacionales.

A partir de esta problemática, surge la necesidad de analizar cómo los estudiantes universitarios de Manabí gestionan su identidad digital y qué estrategias pueden implementarse para fortalecerla desde una perspectiva académica y profesional. En consecuencia, el objetivo general de la presente investigación es analizar la gestión de la identidad digital en estudiantes universitarios de Manabí, con el fin de proponer estrategias orientadas a su fortalecimiento en los ámbitos académico y profesional.

METODOLOGÍA Y MÉTODOS

En este apartado se describen los aspectos fundamentales relacionados con el tipo de investigación, el diseño metodológico, los métodos, técnicas e instrumentos empleados para la recopilación y el análisis de la información en el campo de estudio, con el propósito de garantizar la replicabilidad de la investigación.

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo descriptivo y de corte transversal. Los datos fueron recolectados en un único momento temporal, sin manipulación de variables, lo que permitió analizar el nivel de gestión de la identidad digital en estudiantes universitarios de la provincia de Manabí a partir del tratamiento de datos de carácter numérico.

El estudio tuvo un carácter de campo, debido a que la información fue obtenida directamente de los estudiantes universitarios en su contexto real, mediante la aplicación de un instrumento estructurado. El alcance descriptivo permitió identificar percepciones, prácticas y niveles de conciencia relacionados con la gestión de la identidad digital, sin establecer relaciones de causalidad entre variables.

La población estuvo conformada por estudiantes universitarios pertenecientes a instituciones de Educación Superior de la provincia de Manabí. La muestra estuvo integrada por 260 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico, considerando criterios de accesibilidad y la disposición voluntaria de los participantes para responder el instrumento de investigación.

En cuanto a los instrumentos, estos se entienden como las herramientas utilizadas para recopilar datos relevantes que permitan dar respuesta a los objetivos del estudio (Bustos, 2021). Se aplicó una encuesta propuesta por Durán et al., (2019), compuesta por 15 ítems que contemplan indicadores base para la medición de la identidad digital del alumnado universitario. El cuestionario fue seleccionado debido a su validación previa y a su aplicación en contextos educativos similares, lo que garantiza la pertinencia de la información obtenida sobre la gestión de la identidad digital.

El instrumento presenta adecuados niveles de confiabilidad, reportados en estudios previos por su autor original, con valores del coeficiente alfa de Cronbach superiores a 0,80, lo que

evidencia una consistencia interna aceptable para investigaciones de carácter descriptivo en el ámbito de la educación superior.

Para el análisis de la información, los datos recolectados fueron organizados, tabulados y procesados mediante estadística descriptiva. Se emplearon frecuencias absolutas y porcentajes, lo que permitió describir y sintetizar las respuestas de los estudiantes en relación con las diferentes dimensiones de la identidad digital evaluadas en el cuestionario. Los resultados fueron presentados a través de tablas y figuras, facilitando su interpretación y el análisis del nivel de gestión de la identidad digital en el contexto universitario.

RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario a 260 estudiantes universitarios participantes en el estudio. El análisis de la información se realizó mediante estadística descriptiva, empleando frecuencias absolutas y porcentajes, lo que permitió identificar el nivel de gestión de la identidad digital en el contexto universitario de la provincia de Manabí.

Percepción sobre la gestión de la identidad digital

La Tabla y figura 1, presenta los resultados correspondientes a la percepción de los estudiantes respecto a si consideran que poseen una buena identidad digital.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Sí	92	35%
No	88	34%
No lo he pensado	80	31%
Total	260	100

Tabla 1. Percepción de los estudiantes acerca de identidad digital.

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Percepción graficada de los estudiantes acerca de identidad digital

Fuente: elaboración propia

Los datos evidencian que únicamente el 35% de los estudiantes considera que gestiona adecuadamente su identidad digital. En contraste, el 34% manifiesta no poseer una buena identidad digital, mientras que un 31% indica que no ha reflexionado sobre este aspecto. En conjunto, estos resultados reflejan que el 65% de los estudiantes presenta una percepción negativa o indiferente respecto a la gestión de su identidad digital.

Este hallazgo pone de manifiesto una limitada conciencia sobre la importancia de la identidad digital y su impacto en la vida académica y profesional. La falta de reflexión y planificación en torno a la presencia digital sugiere que una parte significativa del estudiantado no reconoce la identidad digital como un recurso estratégico, sino como un elemento secundario dentro de su interacción en entornos virtuales.

De manera general, los resultados del cuestionario indican que una proporción considerable de estudiantes comparte información personal en redes sociales sin considerar de forma consciente las implicaciones que estas prácticas pueden tener en su privacidad, seguridad y proyección profesional. Esta situación evidencia debilidades en competencias relacionadas con la protección de datos personales y el uso responsable de los entornos digitales.

En términos globales, los resultados permiten afirmar que la gestión de la identidad digital en los estudiantes universitarios de Manabí presenta limitaciones significativas, particularmente en aspectos vinculados con la conciencia, la planificación y el uso estratégico de los perfiles digitales, lo que podría repercutir negativamente en su desarrollo académico y profesional.

Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la identidad digital

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se identifican elementos esenciales que permiten proponer lineamientos estratégicos orientados al fortalecimiento de la identidad digital de los estudiantes universitarios de Manabí en los ámbitos académico y profesional.

En primer lugar, la elevada proporción de estudiantes que manifiesta no haber reflexionado sobre su identidad digital evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de sensibilización y concienciación, orientadas a que el estudiantado reconozca la identidad digital como un activo académico y profesional, y no únicamente como un espacio de interacción social.

En segundo lugar, los resultados relacionados con la percepción negativa o indiferente sobre la gestión de la identidad digital ponen de manifiesto la conveniencia de implementar programas de alfabetización digital, enfocados en el uso responsable de redes sociales, la protección de datos personales y la gestión de la reputación digital.

Asimismo, las debilidades identificadas en el uso estratégico de los perfiles digitales sugieren la pertinencia de incorporar orientaciones formativas sobre la construcción de perfiles académicos y profesionales en entornos digitales, que permitan a los estudiantes proyectar una imagen coherente con sus objetivos de formación y empleabilidad.

Los hallazgos del estudio evidencian la necesidad de que las instituciones de educación superior integren estrategias institucionales transversales, tales como talleres, módulos formativos o contenidos curriculares vinculados a la identidad digital, que contribuyan al desarrollo de competencias digitales críticas y a una gestión responsable de la presencia digital del estudiantado.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian que la gestión de la identidad digital en los estudiantes universitarios de la provincia de Manabí presenta limitaciones significativas, especialmente en lo relacionado con la conciencia, la planificación y el uso estratégico de la información personal en entornos digitales. Estos hallazgos se corresponden con lo señalado por Scheepers et al., (2024), quienes sostienen que la identidad digital trasciende la mera presencia en línea y exige una gestión consciente, crítica y responsable de la información compartida, competencia que aún no se encuentra suficientemente desarrollada en el estudiantado universitario.

Asimismo, los resultados coinciden con lo expuesto por Marqués et al., (2024), quienes advierten que una gestión inadecuada de la identidad digital incrementa los riesgos asociados a la privacidad, la seguridad de los datos y la reputación digital, afectando de manera directa las oportunidades académicas y profesionales. El hecho de que el 65% de los estudiantes manifieste una percepción negativa o indiferente respecto a su identidad digital refleja una escasa valoración de esta como un activo estratégico para su desarrollo personal y profesional.

Desde el ámbito universitario, los hallazgos del estudio respaldan lo planteado por Utreras, (2021), quien señala que la ausencia de formación específica en identidad digital dentro de los currículos universitarios favorece una construcción intuitiva y poco reflexiva de la presencia digital del estudiantado. Esta situación se ve reforzada por lo indicado por Georgopoulou et al., (2025), al destacar que muchos estudiantes carecen de competencias digitales críticas para proteger su información personal y utilizar sus perfiles digitales con fines académicos y profesionales, aspecto claramente evidenciado en los resultados obtenidos.

Desde una perspectiva educativa, los resultados se articulan con el Marco Europeo de Competencia Digital (DigComp), el cual enfatiza la necesidad de formar ciudadanos capaces de utilizar las tecnologías digitales de manera segura, ética y responsable (Alarcón et al., 2020). En este sentido, Pinto & Leite, (2020) subrayan la importancia de replantear el rol de la identidad digital dentro de los procesos formativos universitarios, integrándola como un eje transversal en el desarrollo de la competencia digital, aspecto que actualmente se encuentra poco consolidado en el contexto estudiado.

En el ámbito latinoamericano, los resultados refuerzan lo expuesto por Hernández, (2022), quien advierte que la identidad digital de los estudiantes suele construirse de forma informal, sin criterios claros de seguridad, ética y proyección profesional. La tendencia de los estudiantes a compartir información personal que facilita su rápida identificación en entornos digitales, identificada en estudios previos, se refleja también en los hallazgos de esta investigación, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a riesgos digitales.

De igual manera, la concepción de la identidad digital como huella generada a partir de la actividad en la web 2.0, descrita por Sánchez, (2024), permite comprender la magnitud de las implicaciones que tiene una gestión inadecuada de los perfiles digitales. En este contexto,

Alastor et al., (2024) evidencian que muchos estudiantes universitarios no manifiestan una preocupación significativa por su identidad digital, situación que coincide con el elevado porcentaje de estudiantes que en este estudio declaró no haber reflexionado sobre este aspecto.

En el contexto ecuatoriano, los resultados adquieren especial relevancia al contrastarse con la Agenda de Transformación Digital 2022–2025, la cual reconoce la identidad digital como un pilar fundamental para el desarrollo de un entorno digital seguro y eficiente Erazo, (2024). No obstante, los hallazgos del presente estudio evidencian una brecha entre las políticas públicas y su implementación efectiva en la educación superior, particularmente en la provincia de Manabí, donde se identifican escasas estrategias formativas orientadas al fortalecimiento de la identidad digital del estudiantado.

La discusión permite afirmar que los resultados reflejan una problemática local, y se inscriben dentro de una tendencia regional e internacional que evidencia la necesidad de fortalecer la identidad digital como componente esencial de la alfabetización digital en la educación superior. La ausencia de una gestión consciente y estratégica de la identidad digital puede limitar el desarrollo académico, la empleabilidad y la participación responsable de los estudiantes en una sociedad cada vez más digitalizada.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio permiten concluir que la gestión de la identidad digital en los estudiantes universitarios de la provincia de Manabí presenta debilidades significativas, las cuales se manifiestan en una limitada conciencia sobre la relevancia de la información personal compartida en los entornos digitales y su impacto en la vida académica y profesional. En este sentido, la mayoría de los estudiantes no concibe la identidad digital como un componente estratégico de su formación universitaria, sino principalmente como un espacio de interacción social, lo que incrementa los riesgos asociados a la privacidad, la seguridad de la información y la reputación en línea.

Se constató que únicamente una minoría del estudiantado considera que gestiona adecuadamente su identidad digital, mientras que un porcentaje considerable reconoce una gestión inadecuada o manifiesta no haber reflexionado sobre este aspecto. Estos hallazgos

evidencian la existencia de carencias en competencias digitales críticas, particularmente en lo relacionado con la protección de datos personales, el uso responsable de las redes sociales y la construcción de una presencia digital coherente con los objetivos académicos y profesionales.

A partir de los resultados obtenidos, se pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias formativas institucionales orientadas al fortalecimiento de la identidad digital en el ámbito universitario. Dichas estrategias deberían contemplar programas de alfabetización digital, talleres de sensibilización sobre privacidad y reputación digital, así como la incorporación sistemática de contenidos vinculados a la identidad digital en los planes de estudio de las diferentes carreras universitarias.

Entre las principales limitaciones del estudio se identifica el uso de un muestreo no probabilístico, lo que restringe la posibilidad de generalizar los resultados a la totalidad de la población universitaria de la provincia de Manabí. Asimismo, el enfoque descriptivo de la investigación no permite establecer relaciones causales entre las variables analizadas, sino únicamente describir el estado actual de la gestión de la identidad digital en el contexto estudiado.

Finalmente, se sugiere que futuras investigaciones profundicen en esta temática mediante la aplicación de diseños correlacionales o mixtos, que permitan analizar la relación entre la identidad digital, el rendimiento académico y la empleabilidad de los estudiantes universitarios. Del mismo modo, sería pertinente ampliar el alcance del estudio a otras provincias del Ecuador, con el propósito de comparar realidades y aportar evidencias que contribuyan al fortalecimiento de políticas educativas orientadas al desarrollo de competencias digitales en la educación superior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón, R., Del Pilar Jiménez, E., & De Vicente-Yagüe, M. I. (2020). Development and validation of the DIGIGLO, a tool for assessing the digital competence of educators. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 2407-2421. <https://doi.org/10.1111/bjet.12919>

- Alastor, E., Guilén-Gámez, F. D., & Ruiz-Palmero, J. (2024). Competencia digital del futuro docente de Educación Infantil y Primaria: Un estudio por comparaciones múltiples. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC*, 23(1), 9-24. <https://doi.org/10.17398/1695-288X.23.1.9>
- Bustos, M. R. C. (2021). Técnicas e instrumentos para recoger datos del hecho social educativo. *Revista Científica Retos de la Ciencia*, 5(10), 50-61. <https://retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/349>
- Durán Cuartero, M., Prendes Espinosa, M. P., & Gutiérrez Porlán, I. (2019). Certificación de la Competencia Digital Docente: Propuesta para el profesorado universitario. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22(1), 187. <https://doi.org/10.5944/ried.22.1.22069>
- Erazo Tayo, D. A. (2024). *Análisis de la agenda de transformación digital del Ecuador: Estudio y análisis de los aspectos técnicos y regulatorios de la agenda de transformación digital del Ecuador propuesta por el ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información – mintel*. <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26193>
- Georgopoulou, M. S., Troussas, C., Krouska, A., & Sgouropoulou, C. (2025). Digital Literacy in Higher Education: Examining University Students' Competence in Online Information Practices. *Computers*, 14(12), 528. <https://doi.org/10.3390/computers14120528>
- Hernández Orellana, M. P. (2022). La identidad digital desplegada y manifiesta de los estudiantes de Educación Superior en Chile. *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*. <https://www.tdx.cat/handle/10803/674678>
- Marquès-Donoso, A., Martínez-Hernández, A., & Revuelta, P. (2024). University Students' Perceptions of Sustainability and Ecological Footprint in the Use of Digital Leisure. *Education Sciences*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.3390/educsci15010021>
- Pinto, M., & Leite, C. (2020). Digital technologies in support of students learning in Higher Education: Literature review. *Digital Education Review*, 37, 343-360. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7615204>

- Sánchez Díaz, M. F. (2024). Privacidad, huella digital y derecho a la protección de datos personales en Internet. *Revista Internacional de Derecho Humanos*, 14(02), 101-150. <https://doi.org/10.26422/ridh.2024.1402.san>
- Scheepers, M. de V., Mulcahy, R., Fleishman, D., English, P., Burgess, J., & Crimmins, G. (2024). Digital career competencies: A co-created scale for the digital employability competencies we've overlooked. *Industry and Higher Education*. <https://doi.org/10.1177/09504222241231265>
- Utreras Logacho, P. L. (2021). *Gestión de identidad digital de usuarios en servicios web para la protección de la privacidad de la información*. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/37995>
- Vera, M. F. Z., Sabando, L. A. M., & Alvia, J. D. D. (2023). Gestión De La Identidad Digital De Estudiantes De La Carrera De Gestión De Información Gerencial. *REFCALE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*. ISSN 1390-9010, 11(2), 82-104. <https://refcale.ulead.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3751>

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

Contribución autoral:

Dandy Jamileth Palma Chávez: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto.

Dayanara Liseth Suárez Segovia: metodología, software, supervisión, curación de datos, recursos.

Ibeth Haydee Pinales Pincay: conceptualización, curación de datos, análisis formal, software, visualización.

Erick Eduardo Anzules Baque: recursos, software, supervisión, validación, metodología.